

© С. И. Демченко

**ВЛИЯНИЕ ИСТОЧНИКОВ УГЛЕРОДНОГО И АЗОТНОГО ПИТАНИЯ НА РОСТ И СПОРООБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ ГРИБА
PHLEBIOPSIS GIGANTEA (FR.) JÜLICH.**ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»
Россия, 283050, ДНР, г. Донецк, ул. Щорса, 46

Демченко С. И. Влияние источников углеродного и азотного питания на рост и спорообразовательную активность гриба *Phlebiopsis gigantea* (Fr.) Jülich. – Исследовано влияние разных источников углеродного и азотного питания, соотношений углерода к азоту (C/N) на рост и спорообразовательную активность *Phlebiopsis gigantea* P-1-96 в жидкой культуре. Выявлены источники азота (пептон) и углерода (глюкоза), при которых накопление биомассы грибом *Ph. gigantea* происходит наиболее эффективно. Обнаружено, что арабиноза, целлюлоза, глюкоза и пептон являются наиболее благоприятными для оидиогенеза исследованного макромицета. Установлено оптимальное соотношение углерода к азоту в питательной среде (9 : 1) для роста и споруляции местного штамма *Ph. gigantea* P-1-96.

Ключевые слова: гриб-антагонист, патоген, аборигенный штамм, источники углеродного и азотного питания, рост мицелия, оидиогенез.

Введение

Гриб *Phlebiopsis gigantea* (Fr.) Jülich. (флебиопсис гигантский) является активным антагонистом гриба *Heterobasidion annosum* (Fr.) Bref. sensu stricto (s. str.) (гетеробазидион многолетний, или корневая губка), который вызывает пеструю ядровую гниль корней и комлевой части деревьев хвойных пород и является одним из наиболее распространенных и экономически значимых патогенов сосновых насаждений [10, 12, 15]. На основе местных штаммов *Ph. gigantea* в некоторых странах разработаны биопрепараты для профилактики возникновения очагов корневой губки в сосновых насаждениях при проведении рубок ухода и санитарно-оздоровительных мероприятий [10, 16]. В Российской Федерации отсутствуют микробиологические препараты, зарегистрированные для защиты *Pinus sylvestris* L. (сосны обыкновенной) от возбудителей корневой гнили. Поэтому поиск конкурентоспособных местных штаммов гриба-антагониста *Ph. gigantea* и создание на их основе отечественных биопрепаратов является актуальной задачей в решении проблемы защиты искусственных сосновых насаждений Донецкой Народной Республики от опасного патогена *H. annosum* s. str.

На кафедре физиологии растений ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет» проводятся исследования по разработке экологически безопасных биопрепаратов полифункционального действия против возбудителей корневой гнили сосны обыкновенной. Для поиска перспективных штаммов-продуцентов биопрепаратов нами ранее был проведен ступенчатый скрининг коллекционных грибных штаммов, обладающих высокой антагонистической активностью к агрессивным изолятам фитопатогена *H. annosum* s. str. В результате чего были отобраны перспективные местные штаммы ксилотрофного базидиомицета *Ph. gigantea*, которые проявили фунгистатический алиментарный (односторонний) антагонизм в отношении гетеробазидиона [5, 6].

В микробиологической промышленности при разработке технологии получения жидких форм биопрепаратов большое внимание уделяется составу питательных сред для

поверхностного или глубинного культивирования грибов. Соединениям, содержащим углерод, принадлежит важная роль в питании грибов, поскольку они участвуют как в конструктивном, так и энергетическом обмене этих гетеротрофных организмов [1–3]. Исследования по влиянию источников углерода на рост и интенсивность споруляции *Ph. gigantea* далеко не полные и весьма противоречивые. Так, например, в опытах, проведенных Н. И. Федоровым [15], по выяснению особенностей углеродного питания белорусских штаммов *Ph. gigantea* было обнаружено, что питательная среда с глицерином обеспечивала наибольший выход биомассы мицелия. Интенсивный оидиогенез был отмечен при росте гриба на среде с галактозой. Н. Е. Ерошкина [8] выявила, что наиболее подходящими источниками углерода для роста и образования оидий *Ph. gigantea* являются глюкоза, ксилоза, мальтоза, целлюлоза и глицерин. Выше изложенное указывают на то, что способность усваивать макромикробными источниками углерода в значительной степени зависит от конкретного штамма одного и того же вида гриба, что указывает на необходимость индивидуального подбора состава углеродного питания для каждого перспективного штамма флорбиопсиса.

Азот также является очень важным элементом питания для дереворазрушающих грибов. Он необходим не только для построения хитиновой клеточной оболочки, но прежде всего является основой белковой части протоплазмы, входит в состав молекул аминокислот, протеинов, протеидов, витаминов, многих ферментов и т. д. [1]. Некоторые авторы отмечают, что азот в органических соединениях лучше усваивается дереворазрушающими базидиомицетами, чем азот нитратов или солей аммония [3]. Тем не менее Н. Е. Ерошкина [8] обнаружила, что аммоний серноокислый наравне с гидролизатом казеина и пептоном стимулирует спорообразовательную активность и рост *Ph. gigantea*.

Для создания оптимальных условий развития грибов большое внимание уделяется подбору оптимального соотношения углерода к азоту (C/N) в питательной среде как решающего фактора для получения максимального выхода биомассы мицелия. Увеличение содержания углерода в среде приводит к усилению роста мицелия лишь до определенного предела, так как при избыточной концентрации источников углерода наблюдается отклонение от нормального метаболизма [1]. Высокое содержание азота в среде также сдерживает рост биомассы дереворазрушающих грибов, а недостаток азота вызывает переключение обмена веществ в клетках с синтеза белков на образование безазотистых соединений [2, 3].

Согласно исследованиям некоторых ученых [2, 3], соотношение углерода к азоту в питательной среде от 5:1 до 20:1 наиболее благоприятное для роста высших базидиальных грибов. Так, Н. Е. Ерошкина [8] установила, что при соотношении углерода к азоту в среде 15 : 1 наблюдалось наибольшее накопление биомассы мицелия *Ph. gigantea*. Однако, как показали наши ранее проведенные исследования [5, 6], для штаммов *Ph. gigantea* характерна индивидуальная изменчивость, поэтому представляет большой интерес подбор оптимального соотношения углерода к азоту в питательной среде для получения наибольшего выхода биомассы мицелия штаммов *Ph. gigantea* из нашей коллекции.

Целью проводимого исследования было изучить влияние источников углеродного и азотного питания на рост и спорообразовательную активность местного штамма *Ph. gigantean* P-1-96 и подобрать оптимальное соотношение углерода к азоту в питательной среде с целью увеличения интенсивности оидиогенеза и накопления мицелиальной биомассы грибом-антагонистом.

Материал и методы исследования

Объектом исследования служил отобранный в результате ступенчатого скрининга местный штамм *Ph. gigantea* P-1-96 – антагонист фитопатогенного гриба *H. annosum* s. str.

При изучении влияния различных источников углерода и азота на рост и интенсивность оидиогенеза *Ph. gigantea* исследованный штамм гриба культивировали в колбах Эрленмейера объемом 250 мл при заполнении средой в количестве 30 мл. Для засева опытных колб использовали 7-суточные культуры гриба, предварительно выращенные на картофельно-глюкозном агаре [14]. В колбы со стерильной питательной средой вносили мицелиальные диски диаметром 7 мм, вырезанные из периферической части колоний гриба. Культуры инкубировали стационарно в течение 15 сут. при оптимальной для роста мицелия температуре 26 °С. Накопление биомассы мицелия определяли гравиметрически [11] после фильтрования жидкой культуры через бумажный фильтр и его высушивания при 105 °С до постоянного веса. Количество оидий в культуральной жидкости (КЖ) *Ph. gigantea* контролировали путем подсчета спор вегетативного размножения в камере Горяева [11]. Интенсивность споруляции в 1 мл КЖ определяли по формуле (1):

$$\text{ИС} = \frac{a \times 1000}{4000^{-1}} = a \times 4 \times 10^6, \quad (1)$$

где ИС – интенсивность споруляции, КОЕ/мл;

a – среднее число спор в одном малом квадрате камеры Горяева;

1 000 – коэффициент для пересчета ИС на 1 мл суспензии;

$4\ 000^{-1}$ – объем камеры Горяева, соответствующий её малому квадрату, мм³.

Исследованный штамм гриба выращивали на глюкозо-пептонной среде, г/л: глюкоза – 10,0; пептон – 3,0; KH_2PO_4 – 0,6; K_2HPO_4 – 0,4; $\text{MgSO}_4 \times 7\text{H}_2\text{O}$ – 0,5; $\text{ZnSO}_4 \times 7\text{H}_2\text{O}$ – 0,001; CaCl_2 – 0,05. Для оценки влияния на рост и спорообразовательную активность *Ph. gigantea* различных источников углерода глюкозу в составе питательной среды последовательно заменяли на пентозы – L-арабинозу, D-ксилозу; гексозы – D-фруктозу, D-галактозу, D-маннозу; дисахариды – мальтозу, сахарозу, целлобиозу; трисахариды – рафинозу; полисахариды – крахмал, целлюлозу в виде толченной фильтровальной бумаги; сахароспирты – D-маннит, D-сорбит, дульцит, инозит, глицерин; органические кислоты – яблочную, щавелевую, янтарную и винную. Указанные соединения вносили в питательную среду в количестве эквивалентном содержанию углерода в 10 г глюкозы. Кислотность питательной среды доводили до значения pH 4,5 с помощью 1N раствора NaOH или HCl.

Для изучения влияния источников азотного питания на рост и интенсивность споруляции *Ph. gigantea* использовали питательную среду, содержащую 10 г глюкозы, источники азота (аммонийные соли [NH_4Cl , $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$, NH_4NO_3 , NH_4Cl , $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$], нитраты [KNO_3 , NaNO_3 , $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$], органические соединения азота [пептон, гидролизат казеина, мочевины]) в количестве эквивалентном содержанию азота в 3 г пептона. Остальные компоненты были те же самые, что и в среде, использованной при изучении углеродного питания.

Поиск оптимального соотношения углерода к азоту (C/N) в питательной среде для получения наибольшего выхода биомассы мицелия и увеличения спорообразовательной активности *Ph. gigantea* проводили методом математического планирования [13] с использованием полного факторного эксперимента 3^2 (ПФЭ- 3^2), план которого приведен в таблице 1. Кроме источников углерода (глюкозы) и азота (пептона) в состав экспериментальных сред вводили остальные компоненты глюкозо-пептонной среды по выше указанной прописи.

Повторность всех опытов была трехкратной. Статистическую обработку экспериментальных данных проводили при 5 %-м уровне значимости с помощью дисперсионного и регрессионного анализов и множественного сравнения средних арифметических значений по критерию Дункана [9, 13].

Матрица планирования для ПФЭ 3²

№ опыта	Кодированные значения факторов		Концентрация (г/л)		Соотношение углерода к азоту (C/N)
	глюкоза (x ₁)	пептон (x ₂)	глюкозы (x ₁ ')	пептона (x ₂ ')	
1	-1	-1	5	1	12 : 1
2	-1	0	5	2,5	5 : 1
3	-1	1	5	4	3 : 1
4	0	-1	10	1	25 : 1
5	0	0	10	2,5	10 : 1
6	0	1	10	4	6 : 1
7	1	-1	15	1	38 : 1
8	1	0	15	2,5	15 : 1
9	1	1	15	4	9 : 1

Результаты и обсуждение

Результаты исследования, приведенные в таблице 2, показали, что у штамма *Ph. gigantea* P-1-96 накопление биомассы мицелия и интенсивность споруляции на средах с различными источниками углерода значительно варьировали. Так, достоверно наибольшая сухая масса мицелия наблюдалась на среде с глюкозой. Второе место по питательной ценности для исследованного штамма занимали мальтоза, целлобиоза и целлюлоза. Хороший рост гриба обнаружен на питательных средах с ксилозой, фруктозой, галактозой, маннозой, крахмалом и маннитом. Сахароза, лактоза, инозит, дульцит и органические кислоты значительно тормозили накопление биомассы штаммом *Ph. gigantea* P-1-96 по сравнению с другими источниками углерода.

Рост и оидиогенез штамма *Ph. gigantea* P-1-96 на жидких питательных средах с разными источниками углерода

Источники углерода	Абсолютно сухая масса мицелия, мг/100 мл	Интенсивность споруляции, КОЕ/мл × 10 ⁶
1	2	3
L-арабиноза	274,67 ± 9,39	1,42 ± 0,05
D-ксилоза	388,67 ± 9,55	1,33 ± 0,04
D-фруктоза	365,33 ± 12,76	0,52 ± 0,01
D-глюкоза	440,33 ± 8,95	1,42 ± 0,03
D-галактоза	371,00 ± 11,25	1,24 ± 0,03
D-манноза	382,33 ± 18,79	0,71 ± 0,09
мальтоза	399,00 ± 7,18	0,51 ± 0,02
сахароза	193,00 ± 12,89	0
целлобиоза	398,00 ± 5,79	0,52 ± 0,01
лактоза	114,33 ± 3,94	0
рафиноза	235,67 ± 8,52	0,99 ± 0,04
целлюлоза	405,33 ± 14,98	1,46 ± 0,07
крахмал	331,00 ± 13,56	1,18 ± 0,02
D-маннит	313,33 ± 10,06	0,48 ± 0,03
D-сорбит	296,67 ± 10,80	0,41 ± 0,01
дульцит	111,33 ± 15,59	0
инозит	117,33 ± 10,82	0

Продолжение табл. 1

1	2	3
глицерин	272,33 ± 9,09	0,35 ± 0,02
яблочная кислота	106,67 ± 2,48	0,33 ± 0,02
щавелевая кислота	60,00 ± 2,12	0
янтарная кислота	154,07 ± 4,64	0,40 ± 0,07
винная кислота	50,24 ± 2,12	0

Достоверно высокие показатели интенсивности споруляции флeбиопсиса гигантского наблюдались на средах с глюкозой, арабинозой и целлюлозой. На средах с галактозой, ксилозой и крахмалом спорообразовательная активность штамма *Ph. gigantea* P-1-96 незначительно (в 1,1–1,2 раза) уступала этому показателю на средах с выше перечисленными источниками углерода. Интенсивность споруляции была минимальной на средах с сахароспиртами и органическими кислотами, а на средах с лактозой, сахарозой, дульцитом, инозитом, щавелевой и винной кислотами образование оидий *Ph. gigantea* не наблюдалось.

Таким образом, для исследованного штамма *Ph. gigantea* P-1-96 наиболее пригодными для роста и спорообразовательной активности были гексозы и полисахариды, причем наибольшую питательную ценность имела глюкоза. На средах с пентозами и трисахаридами также наблюдался хороший рост и оидиогенез *Ph. gigantea*. Среди дисахаридов целлобиоза и мальтоза приближали к максимальным значениям сухую массу мицелия исследованного штамма. Сахароза и лактоза по сравнению с другими источниками углеродного питания угнетали рост и оидиогенез гриба. Сахароспирты в меньшей степени стимулировали рост и спорообразовательную активность флeбиопсиса гигантского, чем гексозы и полисахариды. Наименее пригодными для роста и спорообразовательной активности штамма *Ph. gigantea* P-1-96 оказались органические кислоты.

Анализ экспериментальных данных, приведенных на рисунках 1 и 2, показал, что питательная ценность исследованных источников азота была неравноценной для штамма *Ph. gigantea* P-1-96.

Рис. 1. Средняя сухая масса мицелия штамма *Ph. gigantea* P-1-96 на питательных средах с разными источниками азота: 1 – NH_4Cl ; 2 – $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$; 3 – NH_4NO_3 ; 4 – $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$; 5 – KNO_3 ; 6 – NaNO_3 ; 7 – $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$; 8 – пептон; 9 – гидролизат казеина; 10 – мочеви́на

Рис. 2. Спорообразовательная активность штамма *Ph. gigantea* P-1-96 на средах с различными источниками азота: 1 – NH_4Cl ; 2 – $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$; 3 – NH_4NO_3 ; 4 – $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$; 5 – KNO_3 ; 6 – NaNO_3 ; 7 – $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$; 8 – пептон; 9 – гидролизат казеина; 10 – мочеви́на

Наилучшим азотсодержащим соединением, стимулирующим рост флeбиопсиса гигантского при поверхностном культивировании гриба на жидкой питательной среде, оказался пептон. Обильный рост мицелия выявлен у штамма P-1-96 на средах с аммонием азотнокислым и гидролизатом казеина. Однако на питательных средах с этими источниками азота накопление биомассы грибом было 1,1 раза ниже, чем на среде с пептоном. Хороший рост отмечен у исследованного штамма на средах с аммонием сернокислым, аммонием фосфорнокислым однозамещенным и мочевиной. На средах с остальными источниками азота наблюдался удовлетворительный рост штамма *Ph. gigantea* P-1-96.

Наибольшая интенсивность оидиогенеза у исследованной культуры гриба также наблюдалась на среде с пептоном. При внесении в питательную среду этого источника азота интенсивность споруляции у штамма *Ph. gigantea* P-1-96 была в 1,1–3,3 раза выше по сравнению с другими азотсодержащими соединениями. Большое количество оидий образовывалось при росте флeбиопсиса гигантского на средах с аммонием сернокислым, аммонием азотнокислым, аммонием фосфорнокислым однозамещенным, гидролизатом казеина и мочевиной. Другие азотсодержащие соединения оказывали более слабое воздействие на спорообразовательную активность штамма *Ph. gigantea* P-1-96.

Таким образом, среди исследованных источников азота высокую эффективность имел пептон, обеспечивающий высокую спорообразовательную активность ($1,52 \times 10^6$ КОЕ/мл) и максимальное накопление биомассы (4,28 г/л) штаммом *Ph. gigantea* P-1-96. Пептоны представляют собой продукты неполного ферментативного гидролиза белков; в их состав входят высоко- и низкомолекулярные пептиды, а также свободные аминокислоты. Кроме того, в состав пептонов входят ростовые вещества, вследствие чего они широко используются как органические источники азотного питания для широкого круга высших базидиальных грибов [7]. В сравнении с пептоном эффективность утилизации минерального азота исследованным штаммом была более низкой. Штамм P-1-96 лучше усваивал аммонийный азот. Исключение составил хлорид аммония, на среде с которым наблюдался неудовлетворительный рост и спорообразовательная активность гриба. Очевидно, анион хлора оказался токсичным для флeбиопсиса гигантского. Азот в нитратной форме также плохо усваивался исследованным штаммом *Ph. gigantea*.

С помощью метода математического планирования экспериментов [13] нами было изучено влияние различных соотношений углерода к азоту на рост и спорообразовательную

активность штамма *Ph. gigantea* P-1-96. В соответствии с матрицей ПФЭ-3² (табл. 1) соотношение между количеством источников углерода и азота в питательной среде изменялось от 3 : 1 до 38 : 1. Результаты реализации матрицы ПФЭ-3² представлены в таблице 3.

Таблица 3

Результаты реализации матрицы ПФЭ-3²

№ опыта	Абсолютно сухая масса мицелия (y), г/л	Интенсивность споруляции (y), КОЕ/мл × 10 ⁶
1	2,8 ± 0,4	0,35 ± 0,08
2	3,1 ± 0,4	0,43 ± 0,02
3	3,6 ± 0,2	0,54 ± 0,06
4	4,3 ± 0,4	0,65 ± 0,03
5	4,6 ± 0,2	1,35 ± 0,04
6	4,8 ± 0,3	1,52 ± 0,05
7	5,7 ± 0,5	1,43 ± 0,03
8	6,4 ± 0,4	1,77 ± 0,07
9	7,5 ± 0,3	1,92 ± 0,04

После расчета коэффициентов уравнений регрессии по методу наименьших квадратов [4] и оценки их значимости были составлены уравнения зависимости роста (2) и спорообразовательной активности (3) штамма *Ph. gigantea* P-1-96 от концентрации источников углерода и азота в питательной среде:

$$Y = 0,52778 + 0,33667x_1 + 0,34444x_2, \quad (2)$$

$$Y = -0,59056 + 0,12667x_1 + 0,17222x_2. \quad (3)$$

Результаты моделирования зависимости накопления биомассы мицелия и спорообразовательной активности *Ph. gigantea* P-1-96 от исследованных факторов приведены на рисунке 3.

Рис. 3. Прогнозные зависимости накопления биомассы мицелия (А) и интенсивности споруляции (Б) у штамма *Ph. gigantea* P-1-96 от концентрации источников углерода и азота в питательной среде

Графики иллюстрируют хорошее совпадение экспериментальных и расчетных данных для абсолютно сухой массы мицелия и интенсивности споруляции исследованного штамма

флебиопсиса, полученных при культивировании гриба на питательных средах с различным соотношением углерода к азоту. Это подтверждает точность разработанной модели.

Согласно расчетным данным, наибольший выход биомассы мицелия и интенсивный оидиогенез у штамма *Ph. gigantea* наблюдались на глюкозо-пептонной среде, содержащей глюкозу в концентрации 15 г/л и пептон – 4 г/л. Следовательно, оптимальное соотношение углерода к азоту в питательной среде для роста и споруляции исследованного штамма *Ph. gigantea* составляет примерно 9 : 1.

Выводы

Установлено, что состав питательной среды существенно влияет на активность роста и интенсивность споруляции штамма *Ph. gigantea* Р-1-96. Из исследованных источников углеродного и азотного питания наиболее благоприятными для роста культуры *Ph. gigantea* являются глюкоза и пептон, для оидиогенеза – арабиноза, целлюлоза, глюкоза и пептон при оптимальном соотношении углерода к азоту в питательной среде 9 : 1.

Исследование проводилось по теме государственного задания (№ госрегистрации 124012400346-5).

Список литературы

1. Беккер З. Э. Физиология и биохимия грибов. М.: Изд-во Москов. ун-та, 1988. 230 с.
2. Билай В. И. Основы общей микологии: Учебн. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. К.: Вища шк., 1980. 360 с.
3. Бухало А. С. Высшие съедобные базидиомицеты в чистой культуре. К.: Наук. думка, 1988. 144 с.
4. Вучков И., Бояджиева Л., Солаков Е. Прикладной линейный регрессионный анализ: Пер. с болгарского. М.: Финансы и статистика, 1987. 240 с.
5. Демченко С. И. Антагонистическая активность природных штаммов *Phlebiopsis gigantea* (Fr.) Jülich. по отношению к фитопатогену *Heterobasidion annosum* (Fr.) Bref. // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. 2023. № 1–2. С. 77–84.
6. Демченко С. И. Скрининг природных штаммов *Phlebiopsis gigantea* (Fr.) Jülich., перспективных для биологической борьбы с корневой губкой // Современная микология в России: материалы международного микологического форума. Т. 10. М.: Национальная академия микологии, 2024. С. 296–297.
7. Дунаевский Я. Е., Дун Чжан, Матвеева А. Р., Белякова Г. А., Белозерский М. А. Деградация белковых субстратов ксилотрофными базидиомицетами // Микробиология. 2006. Т. 75, № 1. С. 46–51
8. Ерошкина Н. Е. Биологические особенности гриба *Peniophora gigantea* (Fr.) Masse как антагониста *Heterobasidion annosum* (Fr.) Bref. (корневой губки): Автореф дис. ... канд. биол. наук 03.00.05; 03.00.24. К., 1985. 22 с.
9. Лакин Г. Ф. Биометрия. М.: Высш. шк., 1990. 350 с.
10. Лыков И. В., Максимчук П. А. Обзор современного состояния и эффективности мероприятий по защите сосновых насаждений от корневой губки (*Heterobasidion annosum* (Fr.) Bref.) // Лесотехнический журнал. 2021. № 3. С. 63–73.
11. Методы экспериментальной микологии: справ. / Под ред. В. И. Билай. К.: Наук. думка, 1982. 550 с.
12. Негруцкий С. Ф. Корневая губка. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Агропромиздат, 1986. 196 с.
13. Приседський Ю. Г. Статистична обробка результатів біологічних експериментів: Навч. посібник. Донецьк: ТОВ «НОРД Комп'ютер», 1999. 210 с.
14. Семенов С. М. Лабораторные среды для актиномицетов и грибов: справ. М.: Агропромиздат, 1990. 240 с.
15. Федоров Н. И. Корневые гнили хвойных пород. М.: Лесная промышленность, 1984. 160 с.

16. Holdriender O., Greig B. Biological methods of control // *Heterobasidion annosum*: Biology, Ecology, Impact and Control. Oxon (UK) – New York (USA): CAB International, 1998. P. 235–258.

Поступила в редакцию 29.10.2024 г.

Demchenko S. I. The influence of carbon and nitrogen nutrition sources on the growth and spore-forming activity of the fungus *Phlebiopsis gigantea* (Fr.) Jülich. – The influence of different sources of carbon and nitrogen nutrition, carbon-to-nitrogen ratios (C : N) on the growth and spore-forming activity of the *Phlebiopsis gigantea* P-1-96 in liquid culture has been studied. The sources of nitrogen (peptone) and carbon (glucose) were identified which contribute to fungus *P. gigantea* biomass growth in the most efficient way. It was found that arabinose, cellulose, glucose and peptone are the most favorable for the oidiogenesis of the studied macromycete. The ratio of carbon to nitrogen in the nutrient medium (9 : 1) was found to be optimal for the growth and sporulation of the local strain *P. gigantea* P-1-96.

Key words: antagonist fungus, pathogen, native strain, sources of carbon and nitrogen nutrition, mycelium growth, oidiogenesis.

Демченко Светлана Ивановна,
кандидат биологических наук, доцент,
зав. кафедрой физиологии растений ФГБОУ ВО
«Донецкий государственный университет»,
г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: sdemch5@mail.ru
ORCID: 0009-0002-4868-5988
AuthorID: 1033943

Demchenko Svetlana Ivanovna,
Candidate of Biological Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Plant Physiology, Donetsk
State University, Donetsk, DNR, Russian Federation.